

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2023

6-6сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз ҳәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

6-бсан 2023

декабрь

Шөлкемлестириўшилер:

*Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў Министрлиги,
ӨЗПИИИ Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ
Ерполат АЛЛАМБЕРГЕНОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ
Интизар АБДИРИМОВА
Мавлюда АЧИЛОВА
Нуриддин АЧИЛОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ
Марифжон АХМЕДОВ
Умида БАҲАДИРОВА
Фархад БАБАШЕВ
Ботир БОЙМЕТОВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА
Шахло БОТИРОВА
Маманазар ДЖУМАЕВ
Асқар ДЖУМАШЕВ
Алишер ЖУМАНОВ
Гўлнара ЖУМАШЕВА
Холбой ИБРАГИМОВ
Умида ИБРАГИМОВА
Лола ИСРОИЛОВА
Меруерт ПАЗЫЛОВА
Асқарбай НИЯЗОВ
Сабит НУРЖАНОВ
Захия НАРИМБЕТОВА
Мехри НАРБАШЕВА
Улфат МАҲҚАМОВ
Уролбой МИРСАНОВ
Нуржан МАТЧАНОВ
Сафо МАТЧОН
Шукуруилло МАРДОНОВ
Шахсанам МАТУПАЕВА

Лобар МУХТОРОВА
Камаладин МАТЯКУБОВ
Раъно ОРИПОВА
Бахтиёр РАХИМОВ
Фурқат РАЖАБОВ
Сайёра РАХМОНОВА
Арзы ПАЗЫЛОВ
Барлықбай ПРЕНОВ
Дилшода САПАРБАЕВА
Феруза САПАЕВА
Зайниддин САНАҚУЛОВ
Қаххор ТУРСУНОВ
Амина ТЕМИРБЕКОВА
Нурзода ТОШЕВА
Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Гулноз ТУРАЕВА
Гулмира ТОЖИБОЕВА
Тажибай УТЕБАЕВ
Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Амангелди КАМАЛОВ
Дилбар ҚАРШИЕВА
Вохид ҚАРАЕВ
Дилбар ҚОДИРОВА
Ризамат ШОДИЕВ
Абдушукур ШОФҚОРОВ
Дилфуза ШАББАЗОВА
Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Гавхар ЭШЧАНОВА
Қонысбай ЮСУПОВ

MAZMUN

ТИЛ ҲАМ ӘДЕБИЯТ

Ергашова С. Эшқобил Шукур лирикасида бадиий образ такомил
Матмуратова Р.З. Қорақалпоқ комедиясининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари масаласи

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Mavlonov Sh.Sh. О'қувчиларни табиат не'матларидан оқилона фойдаланишга о'ргатилишнинг психологик-педагогик аспекти

Shodmonova Z.B. Talabalarini ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik zaruriyat

Begmatova S. Guruh rahbarining faoliyatida pedagogik mahoratning tutgan o'rni

Teshaboyev A.Yu. О'қувчиларнинг ижодий фаолияти самардорлигини оширилишда та'лим texnologiyasini diagnostika qilish

Teshabayev A.G., Djumayev M. I. Axborot texnologiyalarini oqitishda innovasion yondashuv

Abdurasulova Sh.K. Integrativ yondashuvlar asosida talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish asoslari

Boymatova M.R. Shaxs hissiy jarayonlari va uning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri

Bolliyev K.E. Bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining texnologik kompetensiyasini shakllantirish modeli

Ibragimov A.J. Kursantlarda harbiy qadriyatli munosabatlarni shakllantirishda jangovar navbatchilikni o'tash va turli xizmat vazifalarini bajarishdagi ahamiyati

Genjemuratova G.P. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga kimyo fani o'qituvchisi kasbiy mahoratining metodik tarkibiy qismlari

Genjemuratova G.P. Oliy ta'lim muassasalarida organik kimyo fanini integrativ yondashuv asosida kasbiy tayyorlash mazmuni

Xaitmetov F.R. O'qituvchilarni dars o'tishi va talabalarni darsga jalb etishni, pedagogik ahamiyati va uslubiyati

Qo'ng'irotova A.I. Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy asoslari

Қахқорова М. Таълим самарадорлиги омили

Okbayeva N.U. Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda axborot – mantiqiy modellashtirishdan foydalanishning ahamiyati

Aslonova O. P. Rivojlantiruvchi ta'lim modellarini variativ loyihalash

Турғунов Б.Ў. Масофавий таълим тизимида ўқитишни ахборот - коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг илмий-назарий асослари

Usmonova D. Pedagogikada tarbiya usullari va shakllari ham metodlari

Xushmatova N. Talabalarda kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik asoslari

Shamuratova E.A. Akademik litsey o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning amaliyotdagi holati

Суеншиев Ж. Обучение на основе современных инновационных образовательных технологий в преподавании истории в вузах

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Yulmatov Sh.A. G'árezsizlik jillarında Tórtkúl qalası infrastrukturasınıń rawajlanıw tariyxı

O'tayev A.Yo. Siyosiy pedagog kadrlar tayyorlashning milliy manbalari

Suyenshiyev J. Tarix fanini zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalar asosida o'qitish

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Niyazov J.A. Elektroenergetika ta'limda zamonaviy didaktik interfaol dasturiy tizimlarni rivojlantirishning nazariy tahlili

Ernazarov Z. N. Axborotlashtirish sharoitida oliy ta'limni rivojlantirishni boshqarish bo'yicha tadqiqotlarning hozirgi holati va muammoli yo'nalishlari

БАСЛАЎЫШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Abdullayeva L.B. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish

Turobov M. S. O'quvchilarining matematik qobiliyatlarini rivojlantirishda idrok etishni rivojlantirish komponenti

Xabibulloyev A.O. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy metodik va me'yoriy asoslari

Yuldashev S.N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining analitik tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari

O'tayev A.Yo., Raximova L. B. Boshlang'ish sinf o'quvchilarida axloqiy fazizilatni shakllantirish xususiyatlari

Abdullaeva G .A. Badiiy asarlar tahlili asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ifodali va izohli o'qishga o'rgatish metodikasini takomillashtirish

Abdullayev B .M. Imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilarida huquqiy madaniyatni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari

Yuldashev S.N. Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarning kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy aspektlari

Ziyodullayeva S.Sh. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yetakchilik nazariyasining shakllanishi

Kochqarova Sh. S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining motivatsiyasini kuchaytirishning didaktik xususiyatlari

Кабирова Н. Х. Применение дидактических игр при обучении математики

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ҲӘМ СПОРТ

Tleuov B. Hozirgi bosqichda gandbol sportining rivojlanish muammolari va istiqbollari

Turg'unov B.O`. Jismoniy madaniyat sohasida pedagog o'qituvchilarni psixologik-pedagogik bilimlarini integratsiya

Эшниязов А. М. Ёш волейболчиларни инновацион ёндашув асосида машғулот жараёнини ташкил этиш

Sultonov B.A. Futbol o'yinchilarining maydondagi harakatlari

Jumadurdiyev B.X. Kurash sportining o'rni

Quvondiqov A.T., Amirova S. O'quvchilarni ma'naviy tarbiyalashda jismoniy madaniyat va sport tadbirlarining o'ziga xos xususiyatlari

Abdukarimov N. A. Maktab o'quvchilarida harakat qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan sinfdan tashqari jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini takomillashtirish tamoyillari

Norqulov Sh .M. Maktab o'quvchilarini qo'l to'pi mashg'ulotlarida tezkorlik va chaqqonlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish

Xaydarov I. S. yosh voleybolchilarni rivojlanishi va harakat qobiliyatlarini oshirishda o'quv-mashg'ulotlarini tashkil etish

Жўрабаев А. М. Жисмоний тарбия ва соғломлаштиришга йўналтирилган педагогик жараёнларга таъсир кўрсатувчи омиллар

Komilov A. Kurashish qoidalari va xususiyatlari

Жўрабаев А.М. “Жисмоний тарбия» машғулотининг назарий билимларини ўзлаштиришда инновацион технология усулларидадан фойдаланиш

Хайдаров I. S. Voleybolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish usullari

Рахимбердиев Ж.Н. Олий таълим тизимида- кураш спорт туриининг тарбиявий восита эканлигини талаба-ёшларга ўргатиш муоммолари

Шамуратов А.А. Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларини спорт ўйинлари орқали жисмоний тайёргарликларини ривожлантириш

Artikov A.A. Sport o‘yinlarida mashg‘ulot mashqlari yuklamasining kattaligi va shiddatini tahlil qilish texnologiyasi

Моисеева М., Артиков Ф., Кодиров М. Турли ёшдаги футболчиларнинг тўпни ошириб беришдаги аниқлик даражаси

Хамдамов Р.М., Шаяхмитов Р.С., Дачев О.В., Ирисбаев М.Т. Юқори малакали футболчиларни тайёрлашда машғулот юкламаларини назорат қилишнинг инновацион технологиялари

Turdiboyev I.X. Yosh futbolchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish xususiyatlari

Mirqosimov M.M. Amputant sportchilarning tayyorgarligini rejalashtirish

Yo‘ldashov M.R. Ortiqcha vaznga ega insonlarni salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya va sport vositalaridan foydalanish samaradorligi

Qutlimuratov I.X. Futbol hakamlarining psixologik tayyorgarligini inobatga olgan holda chidamkorligini oshirish yo‘llari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yetakchilik nazariyasining shakllanishi

Ziyodullayeva S.Sh.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: liderlar, yetakchilik, bolalarda yetakchilikni rivojlantirish.

Kirish. O'zbekiston Respublikasining 2020 - yil 23- sentabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 -yil 28 - yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2019 - yil 29 - apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari, hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi yosh bolalarni rivojlanishga mos ravishda tarbiyalanganda yetakchilik ko'nikmalari va tushunchalarini qanday rivojlantirishini tushunish hisoblanadi.

Asosiy qism. Yetakchilik - bu odamlar umumiy maqsad sari harakat qilishda o'zlarining va boshqalarning eng yaxshi tomonlarini ko'rsatish uchun foydalanadigan jarayon sifatida ta'riflangan. Yetakchilikni o'rganish sohasi etakchi sifatida ishlash qobiliyatini yaxshilash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatishga qaratilgan. Yetakchilik oddiy odamlar, xoh yosh, xoh qari, o'zlarida va boshqalarda eng yaxshi tomonlarini ko'rsatishga harakat qilganda foydalanadigan jarayon sifatida qaraladi.

Kouzes va Pozner (1997) ta'kidlashicha, agar aholi yetakchilik ko'nikmalaridan muvaffaqiyatli foydalanishni o'rgansa, g'ayrioddiy voqealar sodir bo'lishi mumkin edi. Yetakchilik ko'nikmalarini o'rganish sarmoya kiritish analogiyasi bilan taqqoslanishi mumkin. Yetakchilik va ta'lim sohalari ham odamlarning uzoq muddatli rivojlanishi bilan bog'liq, ammo yetakchilik ta'limi maktablarda ko'pincha e'tiborga olinmaydigan mavhum tushuncha bo'lib qolmoqda. O'qituvchilarga asosiy ko'nikmalarga ega bo'lish uchun yosh ongni rivojlantirish vazifasi yuklangan va ko'plab ota-onalar hayot uchun maqbul poydevor yaratish uchun xalq ta'limiga murojaat qilishadi. Garchi barcha ishtirokchilar bolalarning barcha afzalliklarga ega bo'lishini xohlasalar ham, yetakchilik kabi ba'zi ko'nikmalar ko'pincha e'tiborga olinmaydi. Garvard universitetidagi Jamoat yetakchiligi markazi tomonidan o'tkazilgan Milliy yetakchilik indeksida amerikaliklarning 69 foizi Qo'shma Shtatlarda yetakchilik inqirozi borligini ta'kidlagan (Rosenthal, 2012). Respondentlarning 70 foizi, agar bizning yetakchilik qobiliyatimiz yaxshilanmasa, yuqori malakali rahbarlar bermasa, xalqimiz tanazzulga yuz tutishini aytdi. Bundan tashqari, ta'lim sohasida yetakchilikka bo'lgan jamoatchilik ishonchi 88,7% ni tashkil etdi, bu ko'p emas va o'rtacha darajada. Maktablar mamlakatimizning bo'lajak yetakchilarini tayyorlamoqda va bu yosh o'quvchilar 3 nafarga yetib, xalqimizni o'zgartirib, yetakchilikning yangi to'lqinini ta'minlab, yuksak ishonch tuyg'usini uyg'otishi mumkin. Kovi (2008) shunday deydi: "Bugungi yoshlar, bizning bolalarimiz dunyo tarixidagi eng istiqbolli avlodga mansub. Ular asrlar cho'qqisida turishadi. Ular ham ikki buyuk yo'lning chorrahasida turishadi. Ulardan biri aql va xarakterning o'rtachaligiga, ijtimoiy tanazzulga olib keladigan kengroq, yaxshi bosib o'tilgan yo'ldir. Ikkinchisi esa cheksiz inson imkoniyatlariga va dunyoning umidiga olib boradigan torroq "kamroq sayohat qilingan" tepalik yo'lidir. Hozirgi vaqtda yetakchilik qobiliyatlari mamlakatdagi aksariyat boshlang'ich maktablarning diqqat markazida emas va bu tadqiqot bolalarni yetakchi bo'lishga o'rgatishning afzalliklari haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish imkoniyatiga ega. Bunday natija Karnes va Bin tomonidan e'lon qilingan bo'shliqni bartaraf qiladi, ular "yoshlar yetakchiligiga ko'proq qasddan yondashishlarsiz ... faqat bir nechta talabalar yetakchilar sifatida paydo bo'lishi mumkin va dunyo yanada samarali liderlar uchun faryodni davom ettiradi" 10-bet). Adabiyotning qisqacha mazmuni "Lider" va "rahbarlik" so'zlarining ma'nolari juda xilma-xildir, chunki yetakchilik oldingi bilimlar, tajribalar va istiqbollor orqali ma'no yaratishning shaxsiy jihatini o'z ichiga oladi. Bu, shuningdek, har bir insonning dunyoni qanday ratsionalizatsiya qilishi va anglashiga bog'liq.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida liderlik sifatining belgisi uning faolligi hisoblanadi. Bu esa shaxs va uning faoliyatining tizimli sifati hisoblanadi. Shaxsga individual o'ziga xos xususiyatlar hayoti davomida paydo bo'ladigan hodisa sifatida qarash olimlarning tadqiqotlari orqali asoslangan.

Liderlik muammosini talqin qilishda turli xil yondashuvlar mavjud: antropologik, sotsiologik, personalistik, faoliyatli. Tadqiqot doirasida bolada liderlik sifatini tarkib toptirish nuqtai nazaridan asosiylaridan biri, uning rivojlanishi uchun zaruriy shart bo'lgan shaxsiy xususiyatlar "ichki pozitsiya" (bolaning dunyoga alohida qarashi sifatida) hisoblanishi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Абдуллаева Р.М., Рахмонов А. Шахснинг касбий фаолияти учун зарур бўлган психологик хусусиятларни аниқлаш усуллари. – Т, 2001.
2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. fanl. dokt. diss. ... – Toshkent, 2003. –276 b.
- 3 . Abdinazarova Z.X. Pedagogik texnologiyalarning talabalar aqliy taraqqiyotiga psixologik ta'siri. Psix.fan.nomz..diss-Toshkent, 2012–144 b.

РЕЗЮМЕ

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri kelajakda jamiyatimizda eng yaxshi rahbarlarni tayyorlash uchun maktab bosqichidan o'quvchilarning liderlik qobiliyatlarini shakllantirish.

РЕЗЮМЕ

Одной из актуальных проблем современности является формирование лидерских качеств учащихся начиная со школьного уровня с целью подготовки в будущем лучших лидеров нашего общества.

SUMMARY

One of the urgent problems of today is the formation of leadership skills of students from the school level in order to prepare the best leaders in our society in the future.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MOTIVATSIYASINI KUCHAYTIRISHNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Kochqarova Sh. S.

Andijon davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi"
kafedrasi o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: boshlang'ich ta'lim, intellektual xatti-harakatlar, o'rganish, tarbiyalash, boshlang'ich matematika, o'yin faoliyati.

Ключевые слова: начального образование, интеллектуальное поведение, обучения, воспитания, элементарная математика, игровая деятельность.

Key words: preschool education, intellectual behavior, learning, upbringing, elementary mathematics, play activities.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining zamonaviy ta'lim muhitida, birinchi sinfdan boshlab, o'qitish samaradorligini oshirish muammosi juda keskin. Avvalo, bu boshlang'ich maktab o'quvchilari o'rganishi kerak bo'lgan ma'lumotlarning yil sayin ortib borayotganligi bilan bog'liq va aynan shu erda ta'lim motivatsiyasini shakllantirish muammosi paydo bo'ladi, chunki siz bilganingizdek, bilimlarni o'zlashtirish uchun. va uni hayotda qo'llashni o'rganing, bu zarur istak va faoliyatdir. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari oldiga asosiy vazifa - o'quvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradigan, balki ta'lim jarayonini qiziqarli bilish jarayoniga aylantiradigan usul va shakllarni topishdir. Ta'lim motivatsiyasi o'quv jarayonida muhim funktsiyalarni bajaradi - u o'quvchini rag'batlantiradi, uni boshqaradi va tashkil qiladi, olgan bilimlariga shaxsiy ma'no va ahamiyat beradi. Afsuski, zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchilari kichik yoshdagi o'quvchilarning ta'lim motivatsiyasini rivojlantirishga etarlicha vaqt ajratmaydilar, ammo ko'plab zamonaviy psixologik va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, birinchi sinf o'quvchilarining 80 foizida ta'lim motivatsiyasi deyarli yo'q.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qishga ijobiy yoki salbiy munosabati uning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligining sababi bo'lishi mumkin. Shu sababli, bizning fikrimizcha, kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida ta'lim motivatsiyasini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun o'qitishning mazmuni, shakllari va usullarini yanada takomillashtirishning yangi yondashuvlarini izlash to'liq oqlanadi. Boshlang'ich maktabda o'quv jarayonini qanday tashkil qilish kerak, bu kichik yoshdagi o'quvchilarda o'qish uchun ijobiy motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi? Bu

